

TESTAMENTO DE UN ASNO.

Yo triste asno cansado,
 derrengado, pobre y viejo,
 que es la desdicha mayor
 que me pudo dar el tiempo;
 tan harto de trabajar,
 he llegado á tal extremo,
 que me dan unos sudores
 dejándome sin resuello.
 Ayer trayendo una carga
 derribé á un pobre ciego,
 dióme mi amo muchos palos
 y de ellos estoy enfermo.
 Es mi desgracia mayor
 el dormir siempre al sereno,
 paciendo yerba escarchada,
 sujeto al granizo y hielo.
 Es un gallego mi amo,
 y en la condicion un perro,
 que suele matarme á golpes
 aunque no me los merezco.
 Por no gastar dos reales
 ando descalzo y me quiebro
 al resbalar con los pies

los dientes, cabeza y cuello.
 Ya no me puedo mover
 con la flaqueza que tengo;
 irás, mi querido hijo,
 á Jauja por el remedio;
 tráeme un doctor de asnos
 que pueda darme remedio.
 Te llevas un dromedario
 por llegar allí mas presto,
 parte pues con diligencia
 considerando cuál quedo.
 Dile que traiga el estuehe
 y la ballesta, pues creo
 será menester sangrarme
 porque se me quite el muermo;
 el pelo me esquilarán,
 que con la fiebre que tengo
 me roen piojos y pulgas
 dándome grande tormento.
 Su hijo burro, responde:
 siento que esteis indispuerto,
 á lástima me ha movido
 que esteis, padre, tan enfermo;

favoreceros es justo,
 y como hijo obedezco;
 con esto quedad en paz,
 dadme un abrazo que espero.
 El hijo del asno enfermo
 buscó luego en un instante
 el dromedario, y cargó
 lo preciso é importante,
 y á buscar al curandero
 melancólico se parte.
 Era en tiempo de calores,
 que á los pobres animales
 tábanos y moscas pican
 debajo del ataharre,
 y comienzan á echar coces
 con ligereza admirable.
 Llegó en fin por sus jornadas
 á Jauja, tierra agradable,
 fue á casa de un arlequin
 que le dió buen hospedage,
 le sirvió cebada fresca
 con que remedió su hambre.
 Buscó luego un buen albeitar,
 dióle relacion bastante
 de la enfermedad ya dicha
 que fatigaba á su padre;
 le enseña dentro una cesta
 la bejiga de un gigante
 en que traia la orina
 mas espesa que un jarabe.
 A la luz de un candelero
 la ponen, porque declare
 la enfermedad del borrico,
 y observándola un instante
 dijo: ¡admirable prodijio!
 ó está muy malo tu padre
 ó este orin es de borrica.
 Aqueste es gran disparate,
 respondió el pollino entonces,
 pues yo se que es de mi padre.
 —Vos hablais como un jumento,
 vuestro dicho en broma pase;
 y si me dais cien ducados
 iré allá á visitarle.
 —¿Cien ducados? de contado,
 y aun prometo regalarle
 conforme su habilidad,

aunque tenga que empeñarme.
 Efectuose el contrato
 y luego al momento parten;
 caminaron cinco días:
 llegan sin ningun percance
 donde estaba el asno enfermo
 con calentura muy grave;
 entró el doctor, registróle,
 manda al punto que le sangren,
 y que le tiren del rabo
 porque asi el humor se esparce.
 Tomóle el pulso el doctor,
 mandóle beber vinagre
 para apagarle la sed,
 que la tenia insaciable.
 Buen ánimo, señor asno,
 le dice con voz suave,
 que luego estará mejor
 si lo que ordeno se hace.
 Pónganle primeramente
 un emplasto en los hijares,
 y le lavarán las muelas
 con agua clara de estanque;
 déne unas friegas de piernas,
 remedio muy saludable,
 que asi lo aprueba Galeno,
 autor aunque viejo, grave:
 daránle á comer avena,
 de cebada la bastante,
 y el albeitar, como he dicho,
 que le sangre en el cuadrante;
 malvabisco á todo pasto
 para que el pecho se ablande,
 y de almoraduj le den
 un azumbre de jarabe;
 trasquilenle todo el cuerpo
 para que mejor descanse;
 descámpenle la cabeza
 guardando no lastimarle;
 sáquenle todos los reznos,
 y el que hubiere de sacarles
 mire bien de un ojo á otro
 lo de adentro no dispare:
 podrán con una almohaza
 barriga y lomo rasparle,
 porque los piojos y polvo
 son causa de fatigarle:

tengan con él gran cuidado,
 y por mañana y por tarde
 le darán mielgas y alfalfa
 picada hasta que se harte.
 Acabada la receta
 se pasó á gratificarle:
 con eso se despidieron,
 mas al ir á saludarse,
 se le fueron al enfermo
 de confites cuatro pares.
 Luego que se fue el doctor
 comenzó bien á cuidarle
 al asno enfermo, su hijo,
 dándole caldos lechares,
 pero poco le valió
 pues mudó el asno el semblante
 diciendo á todos: ¡yo muero!
 me siento al último trance;
 llamareis luego al momento
 al asno de Peribañez,
 que es de gran entendimiento,
 y sabe bien lo que se hace;
 él hará mi testamento,
 vayan al punto á buscarle,
 y escribirá mis mandas
 sin hacer agravio á nadie.
 Llorando, el burro hijo,
 dice: voy yo á buscarle,
 y mientras tanto que vuelvo
 procuren á consolarle.
 Partió el asno jovencito
 y supo que estaba en Flandes
 jugando á dar carreras
 con otros asnos muy grandes.
 Se fue allá y contó el suceso,
 rogóle no se escusase
 de partir luego con él,
 porque era muy importante.
 Volviéronse los dos juntos,
 y en cinco dias cabales
 llegan donde está el enfermo
 y le dice su compadre:
 ¿qué teneis, amigo mio?
 ¿os ha dado mal-de-madre?
 Respondióle el asno enfermo:
 es mi fatiga constante,
 y entiendo me estoy muriendo;

escribid antes que acabe,
 estended mi testamento,
 que es bien que disponga y mande
 de los bienes que poseo
 á quien les toca heredarles.
 —Decid, compadre, que escribo
 todo cuanto me dictáre,
 y pondré claras las mandas
 de modo que nada falte.
 —Cuanto á lo primero, mando
 la cincha con la albarda
 á la burra de Barrinche
 porque se que está preñada.
 El ataharre lo mando
 al asnazo de Panarra,
 que ha sido mi compañero
 en las jornadas de marras.
 El pretal de cascabeles
 le mando á la burra parda,
 pues al son de ellos podrá
 bailar la danza pabana.
 En muriendo yo, mi cuerpo
 mando que la gente galga
 le entierren dentro sus huellas
 y se llenen bien la panza.
 Mando mi rabo de cerdas
 que un confitero le traiga
 en un palo, porque espante
 de moscas la ruin canalla.
 Item, mando mis orejas
 á las damas remilgadas,
 que les sirvan de avanico
 para dar aire á sus caras.
 Doy los cascacos de mis pies
 al que tuviere almorranas,
 porque quemados, los polvos
 le sanen en breve estancia.
 Item, mando que entreguen
 bazo, corazon y entrañas
 á losalcones y buitres,
 que es gente de fama hidalga.
 Darán mis tripas y bofes
 á portugueses que andan
 vendiendo olanda y cuti
 hurtando muchas pulgadas.
 Mando hacer de mi pellejo
 una criva que sea ancha,

porque coman mis parientes
 bien sacudida la paja.
 Han de hacer para un gaitero
 una gaita zamorana,
 del cañon de mi asadura
 para que dé la alborada.
 Item, les mando mi lengua
 á las que les haga falta,
 pero que no abusen de ella
 y no murmuren palabra.
 Los sesos de mi mollera
 den á gente enamorada,
 que templarán sus amores
 si mueren por doña Urraca.
 Darán á los gavilanes,
 porque los dientes les faltan,
 mi mondongo, que lo coman
 con peregil y mostaza.
 A las hormigas las mando
 toda mi cabeza vana,
 que de ella podrán hacer
 su muy cómoda morada.
 Mando den para hacer clavos
 mis herraduras gastadas,
 para que se surtan de ellos
 los herradores de fama.
 Mando á mi hijo, el borrico,
 treinta cargas de cebada,
 y seis cargas de alcacer
 sembrado en las Alpujarras.
 Item, le mando tambien
 una dehesa muy nombrada
 que está cerca de Segovia,
 con sus fuentes de agua clara;
 una espuerta de herraduras
 forjadas allá en Vizcaya,
 porque vayan bien calzados
 nuestra parentesca casta;
 cuarenta mantas de jerga
 cada una de tres varas,
 porque abriguen bien su cuerpo

en las lluvias y heladas.
 Concluyo mi testamento,
 porque un gran dolor de hijada
 me ha dado de sopeton
 que me está quitando el habla.
 Cúmplase todo lo dicho,
 y á quien lo contrario haga,
 mi maldicion le comprenda,
 desde la frente á la planta.
 Apenas hubo acabado
 de decir estas palabras,
 estirando pies y rabo
 se quedó cuan largo estaba.
 Junto á una fuente que cubren
 juncos, espadaña y jaras,
 los jumentos se recogen
 del sol temiendo la calma,
 y allá en su bestial lenguaje
 unos con otros se hablan,
 sollozando por la muerte
 de un asno de tanta fama.
 Por ver sus lamentaciones
 muchos vienen á la estancia,
 y es tan grande el clamoreo
 que hasta las piedras quebrantan.
 Dijo un borrico alcoholado:
 mi madre estará angustiada,
 y la voy á consolar,
 pues fue del difunto amada.
 Allí un asno rucio habló,
 y con voz muy levantada
 dijo: es justo que se honre
 por ser de nuestra prosapia.
 Dividiéronse en cuadrillas,
 y con un rumor que espanta,
 las cinco letras vocales
 cantan con voz destemplada.
 Celebraron esta muerte
 nueve dias de alboraba,
 que un asno de tales prendas
 no es mucho que así lo honraran.

FIN.

MADRID: Imprenta á cargo de José M. Marés, plaza de la Cebada núm. 96.

Manuel Massó